

Operación inteligente de sistemas de generación fotovoltaicos en microrredes eléctricas aisladas de corriente alterna para reducción de costos y mejora de condiciones operativas

Catalina Díaz-Caceres¹, Luis Fernando Grisales-Noreña¹[0000-0002-1409-9756],
Brandon Cortés-Caicedo²[0000-0002-0294-975X], Jhony Andrés
Guzmán-Henao³[0000-0003-0909-5029], Rubén Iván
Bolaños³[0000-0002-0910-6579], Oscar Danilo
Montoya-Giraldo⁴[0000-0001-6051-4925], and Jesús C.
Hernández⁵[0000-0001-9117-1689]

¹ Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Universidad de Talca, Curicó, 3340000, Chile.

² Facultad de Ingeniería, Institución Universitaria Pascual Bravo, Medellín, 050036, Colombia.

³ Departamento de Mecatrónica y Electromecánica, Facultad de Ingenierías, Instituto Tecnológico Metropolitano, Medellín, 050036, Colombia.

⁴ Grupo de Compatibilidad e Interferencia Electromagnética, Facultad de Ingeniería, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, 110231, Colombia.

⁵ Department of Electrical Engineering, Universidad de Jaén, Campus Lagunillas s/n, Edificio A3, Jaén, 23071, Spain.

Abstract. Este documento aborda los desafíos asociados a la optimización de la operación diaria de generadores distribuidos de energía fotovoltaica (GDFV) en microrredes eléctricas aisladas. Para lo cual se propone una metodología maestro-esclavo con el objetivo de reducir los costos de producción de energía y mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos, y mejorar las condiciones operativas de la red. En la etapa maestra se resuelve el problema de inyección inteligente de potencia activa de los generadores fotovoltaicos mediante las versiones continuas de dos métodos de optimización: el Algoritmo genético de Chu & Beasley (GA) y el Algoritmo genético poblacional (PGA). Mientras que la etapa esclava, se encarga de evaluar las soluciones propuestas por la etapa maestra resolviendo un flujo de potencia horario basado en el método de aproximaciones sucesivas. Las metodologías de solución propuestas, se validan en el escenarios de prueba de 27 nodos reportados en la literatura, con el objetivo de seleccionar la metodología con mejor rendimiento. Lo anterior para validar la capacidad de optimizar la operación de generadores distribuidos de energía fotovoltaica en microrredes aisladas, considerando las variaciones en la generación y demanda de energía real. El estudio resalta la importancia de consideraciones financieras para una gestión efectiva y económicamente viable de sistemas fotovoltaicos, ofreciendo una contribución valiosa a la implementación efectiva de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en microrredes eléctricas aisladas.

2 Díaz-Caceres et al.

Keywords: Generación distribuida · Optimización · Metodología maestro-esclavo · microrredes eléctricas aisladas.

1 Introducción

La dependencia mundial de combustibles fósiles para la generación de energía plantea desafíos significativos debido a sus costos elevados, falta de sostenibilidad y consecuencias ambientales negativas. La transición hacia fuentes de energía renovables y bajas en carbono, se presenta como una necesidad apremiante en los sistemas eléctricos tradicionales [1]. En este contexto global, el impulso por integrar energías alternativas alineadas con los requisitos de sostenibilidad, eficiencia económica y compatibilidad ambiental se convierte en un imperativo, representando uno de los principales retos para las nuevas generaciones en términos energéticos [2].

Las microrredes eléctricas aisladas surgen como respuesta a la necesidad de llevar la energía a regiones sin conexión a la red eléctrica. Tradicionalmente, estos sistemas emplean generadores diésel como fuente de alimentación principal, aumentando costos operativos y afectando el medio ambiente con las emisiones de gases contaminantes [3]. En un esfuerzo por seguir la hoja de ruta de eficiencia energética y aprovechar el potencial solar de diversas regiones a nivel mundial, se ha integrado generación distribuida en los sistemas eléctricos de distribución, principalmente a base de generación fotovoltaica. Sin embargo, la operación actual de estos sistemas carece de un análisis inteligente y eficiente, operando frecuentemente en el máximo punto de potencia, lo cual en escenarios de baja demanda y alta generación causa efectos negativos en el sistema asociados a los perfiles de tensión, pérdidas de energía y capacidades de corrientes en los dispositivos que componen la red [4]. Abordar estos desafíos requiere modelos matemáticos que representen el problema de operación para la reducción de costos operativos, y estrategias de solución eficientes para controlar la generación y demanda energética.

En este sentido, diferentes investigaciones relacionadas con la operación inteligente de dispositivos de generación solar en microrredes eléctricas aisladas han sido reportadas en la literatura especializada en la última década. Siendo este un problema actual de alto interés a nivel internacional. Entre las principales publicaciones, se destaca el trabajo reportado en [5], el cual aborda la optimización diaria del despacho de generadores distribuidos fotovoltaicos en redes de distribución, considerando aspectos económicos, técnicos y ambientales como funciones objetivo. Los autores presentan una metodología maestro-esclavo que emplea el optimizador Hormiga León. Dos escenarios de prueba basados en redes urbanas y rurales en Colombia son empleados para validar la metodología propuesta. Los resultados muestran soluciones de buena calidad y repetibilidad, con tiempos de procesamiento cortos.

La investigación reportada en [6], tiene como objetivo explorar la aplicación de una versión paralelizada del método de optimización de Montecarlo, para la asignación y operación óptima de DG en redes eléctricas aisladas, para mini-

mizar las pérdidas de energía durante la operación diaria de la red. Los autores usan MATLAB y OpenDSS como herramientas de simulación. Los autores informaron tiempos cortos de procesamiento con niveles adecuados de reducción en las pérdidas de energía. Sin embargo, dentro de este trabajo no se tuvo en cuenta el impacto sobre las condiciones económicas de la red. Además, no se consideraron condiciones variables de demanda y generación de energía que permitieran representar de manera más realista la operación de los sistemas eléctricos de distribución analizados.

Guzmán et al. [7] abordan la planificación de la ubicación y dimensionamiento de generadores fotovoltaicos en redes de distribución radial. El trabajo tiene como objetivo minimizar los costos operativos anuales durante 20 años, para lo cual, considera costos de compra de energía, inversión en generadores fotovoltaicos y costos de operación. Para determinar ubicaciones óptimas usan el algoritmo de senos y cosenos, mientras que en el software GAMS se resuelve el MINLP asociado a la operación de los generadores localizados y dimensionados por la metodología de optimización antes mencionada. Es importante destacar que el estudio no tiene en cuenta las características telescópicas del sistema analizado, lo cual impacta aspectos operativos y restringe la corriente a través de las líneas.

Otros autores han propuesto modelos de optimización utilizando metodologías maestro-esclavo. Un ejemplo de ello son los autores de [8], quienes emplean una versión paralelizada del algoritmo PSO que opera en una estrategia maestro-esclavo con un método de flujo de potencia multiperiodo basado en aproximaciones sucesivas. Su objetivo es optimizar la operación de sistemas de almacenamiento de energía (BSS) en redes de corriente eléctrica con alta penetración de generadores distribuidos. Otro caso destacado es el trabajo presentado en [9], que propone una estrategia de optimización basada en una versión Paralela Discreta-Continua del Algoritmo de Optimización de Cúmulo de Partículas (DCPPSO). Este enfoque busca ubicar y dimensionar eficientemente generadores fotovoltaicos. Asimismo, se destaca el trabajo en [10], que utiliza un algoritmo de búsqueda de cuervo continuo discreto (DCCSA) para resolver el problema.

Los trabajos revisados, comparten el uso de sistemas de prueba reportados en la literatura para validar la eficacia de las metodologías propuestas y horizontes de evaluación de un día típico de operación. Sin embargo, todos ellos no tienen en cuenta la variación de la demanda y generación de energía durante intervalos de operación en los que puede cambiar la disponibilidad del recurso renovable. Lo cual se identifica como una oportunidad de investigación en este documento.

Este trabajo propone una metodología de optimización maestro-esclavo para la operación inteligente multiperiodo de generadores de energía solar distribuidos (PV DG) en microrredes eléctricas aisladas. Por medio de esta metodología se busca reducir los costos de operación asociados a la producción de energía en los generadores convencionales a base de combustibles fósiles (Diesel) y el costo de mantenimiento de los PV DG. Mejorando al mismo tiempo las condiciones operativas de la red relacionadas con el balance de potencia, perfiles de tensión y cargabilidades en las líneas de distribución de energía. La etapa maestra, es

4 Díaz-Caceres et al.

la encargada de proponer las configuraciones de despacho de potencia de los PV DG instalados dentro de la red aislada en periodos de una hora en un horizonte de 24 horas, para lo cual, se proponen dos métodos de optimización, Los cuales corresponden al algoritmo genético de Chu-Beasley (CBGA) y el algoritmo genético basado en población (PGA). La etapa esclava es la encargada de evaluar cada una de las configuraciones de inyección de potencia entregada por la etapa maestra, para lo cual, se realiza un análisis del flujo de potencia horario basado en el método de aproximaciones sucesivas [11]. Para validar la metodología propuesta, se emplea el escenario de 27 nodos, junto con las curvas de generación y demanda reportadas en la literatura.

Las principales contribuciones de este artículo se describen a continuación:

- Un modelo matemático para la gestión inteligente de generadores PV en microrredes eléctricas aisladas, el cual considera costos de generación, operación y mantenimiento, además de las restricciones técnicas que presentan los sistemas de generación PV en microrredes aisladas.
- La implementación de dos técnicas de optimización metaheurísticas, cada una de ellas empleadas en la etapa maestra para la generación de configuraciones de inyección de potencia por parte de los generadores PV bajo un escenario de generación y demanda variable. Las cuales, permiten reducir los costos operativos y mejorar las condiciones de la red eléctrica.
- La selección del método PGA, como el más eficiente en términos de calidad y repetibilidad de la solución aplicado al problema de gestión de la operación de PV DG en microrredes aisladas, en el cual se consideran restricciones técnicas y de mantenimiento, de tal manera que se minimizan los costos operativos totales bajo entornos de generación y demanda de potencia variables.

1.1 Estructura del artículo

El contenido de este artículo se estructura en seis secciones. En la Sección 2 se presenta la formulación matemática que describe el problema de operación inteligente de generadores PV en microrredes eléctricas aisladas AC. La Sección 3 contiene la metodología propuesta, en la cual se describe la función de adaptación, la codificación del problema, y cada una de las técnicas de optimización empleadas en la etapa maestra y el método de flujo de potencia utilizado en la etapa esclava. La Sección 4 describe el sistema de prueba empleado para la validación de la metodología propuesta. El análisis numérico y gráfico de los resultados se discute en la Sección 5. Finalmente, el conjunto de conclusiones y trabajos futuros se presenta en la Sección 6.

2 Formulación matemática

En esta sección se presenta el modelo matemático utilizado para resolver el problema de operación inteligente de PV DG en microrredes eléctricas aisladas para la reducción de costos de operación y mejora de las condiciones operativas [12].

2.1 Función objetivo

La función objetivo planteada en este documento, busca la minimización de los costos de operación de la red, los cuales están asociados a la producción de energía por parte de los generadores diésel y el mantenimiento de los PV GD. Esta función considera que los PV DG son de propiedad del operador de red o del propietario de la microrred. Es importante resaltar que solo se considera la gestión de energía activa dentro de la formulación planteada, dado que es el escenario de mayor análisis dentro de la literatura especializada. La ecuación (1) representa la función objetivo del sistema.

$$\min E_{\text{cost}} = C_{kW_h} \left(\sum_{h \in \mathcal{H}} \sum_{i \in \mathcal{N}} P_{i,h}^{gc} \Delta h \right) + C_{O\&M} \left(\sum_{h \in \mathcal{H}} \sum_{i \in \mathcal{N}} P_{i,h}^{pv} \Delta h \right) \quad (1)$$

Donde $p_{i,h}^{gc}$ corresponden a la potencia activa entregada por cada generador convencional y $p_{i,h}^{pv}$ es la potencia activa inyectada por cada PV DG conectado al nodo i en el período de tiempo h . El término \mathcal{N} representa el conjunto de nodos que componen la red y \mathcal{H} hace referencia todos los periodos contenidos en el horizonte de tiempo analizado. El término Δh está asociado a la duración de cada periodo de tiempo. En este documento se define que los periodos serán de una hora. Finalmente, se tiene que los términos C_{kW_h} y $C_{O\&M}$ son los parámetros de costo de energía por kWh y el costo de operación y mantenimiento de cada PV DG respectivamente. En donde el valor de $C_{O\&M}$ es de 0.0019 USD y se encuentra reportado en [13]. Mientras que el valor de C_{kW_h} depende del sistema eléctrico. Para el sistema de prueba utilizado en este trabajo, C_{kW_h} es de 0.2913 USD, valor que se encuentra reportado en [14].

2.2 Conjunto de restricciones

Las restricciones operativas hacen referencia a las ecuaciones, límites y parámetros que modelan el comportamiento del sistema. En primer lugar, se establecen las ecuaciones de balance de potencia suministrada y consumida en la red. La ecuación (2) expresa el balance de potencia activa, en donde $P_{i,h}^{gc}$ es la potencia activa suministrada por el generador convencional, $P_{i,h}^d$ la potencia activa demandada por las cargas, y $P_{i,h}^{pv}$ la potencia activa suministrada por los PV GD en el nodo i para cada periodo h . Mientras que, la ecuación (3) muestra el balance de potencia reactiva, en donde $Q_{i,h}^{gc}$ es la potencia reactiva suministrada por el generador convencional y $Q_{i,h}^d$ es la potencia reactiva demandada en el nodo i para cada periodo h .

$$p_{i,h}^{gc} + p_{i,h}^{pv} - P_{i,h}^d = v_{i,h} \sum_{j \in \mathcal{N}} Y_{ij} v_{j,h} \cos(\theta_{i,h} - \theta_{j,h} - \varphi_{ij}), \{ \forall i \in \mathcal{N}, \forall h \in \mathcal{H} \}, \quad (2)$$

6 Díaz-Caceres et al.

$$Q_{i,h}^{gc} - Q_{i,h}^d = v_{i,h} \sum_{j \in \mathcal{N}} Y_{ij} v_{j,h} \sin(\theta_{i,h} - \theta_{j,h} - \varphi_{ij}), \{\forall i \in \mathcal{N}, \forall h \in \mathcal{H}\}, \quad (3)$$

Los límites operativos que aseguran el funcionamiento seguro y eficiente del generador convencional se expresan mediante las siguientes ecuaciones:

$$P_i^{gc,\min} \leq P_{i,h}^{gc} \leq P_i^{gc,\max}, \{\forall i \in \mathcal{N}, \forall h \in \mathcal{H}\}, \quad (4)$$

$$Q_i^{gc,\min} \leq Q_{i,h}^{gc} \leq Q_i^{gc,\max}, \{\forall i \in \mathcal{N}, \forall h \in \mathcal{H}\}, \quad (5)$$

La ecuación (4) expresa los límites de potencia activa del generador convencional (G), donde $P_i^{gc,\min}$ y $P_i^{gc,\max}$ son las potencias mínimas y máximas suministradas por el generador convencional. Luego la ecuación (5) se refiere a los límites de potencia reactiva, donde $Q_i^{gc,\min}$ y $Q_i^{gc,\max}$ son las potencias mínimas y máximas suministradas.

Las siguientes ecuaciones modelan el comportamiento del panel y consideran las restricciones de potencia de este:

$$P_i^{pv,\min} \leq P_i^{pv} \leq P_i^{pv,\max}, \{\forall k \in \mathcal{N}\}, \quad (6)$$

$$P_i^{pv,\min} \leq P_{i,h}^{pv} \leq P_i^{pv} G_h^{pv}, \{\forall i \in \mathcal{N}, \forall h \in \mathcal{H}\}, \quad (7)$$

La ecuación (6) presenta el rango de potencia activa que puede suministrar el panel, donde $P_i^{pv,\min}$ y $P_i^{pv,\max}$ son los límites mínimos y máximos de potencia. El límite máximo se obtiene cuando los PV GD se encuentran operando en el punto máximo de potencia durante un día promedio de operación. La ecuación (7) indica que la potencia máxima que puede entregar el panel está dada por la curva de generación típica de la región donde se encuentre ubicado dado que está en función de la radiación, temperatura y tipo de tecnología, lo cual se simboliza con el término G_h^{pv} . Finalmente, en la ecuación (8) se presentan los límites mínimos V_i^{\min} y límites máximos V_i^{\max} de variación de tensión permitidos en cada nodo del sistema. Mientras que, la ecuación (9) presenta que la corriente de línea que se da entre los nodos i y j en cada periodo h , $I_{ij,h}$, debe ser menor o igual a la corriente máxima I_{ij}^{\max} que soporta cada tramo de red.

$$V_i^{\min} \leq V_{i,h} \leq V_i^{\max}, \{\forall i \in \mathcal{N}, \forall h \in \mathcal{H}\}, \quad (8)$$

$$|I_{ij,h}| \leq I_{ij}^{\max}, \{\forall i, j \in \mathcal{N}, \forall h \in \mathcal{H}\}, \quad (9)$$

3 Metodología de solución

La metodología usada presenta un enfoque maestro esclavo, por medio de la cual, se divide el problema en dos etapas; la primera etapa (maestra) utiliza un método de optimización para determinar el nivel de inyección de potencia de los generadores fotovoltaicos. La segunda etapa (esclava) utiliza un método numérico para evaluar las soluciones obtenidas en la etapa maestra acorde a una función de aptitud definida.

3.1 Función de adaptación

La función de adaptación hace referencia al valor de función objetivo del problema más un valor de penalización, el cual se aplica en respuesta a posibles violaciones de las restricciones operativas del sistema. Estas restricciones abarcan las infracciones de regulación de tensión ($\pm 8\%$) y cargabilidad de cada línea (superior al 100%). La función de adaptación empleada en este documento se presenta en la ecuación (10).

$$f_{adap} = FO + \alpha Pen_V + \beta Pen_I \tag{10}$$

$$Pen_V = \sum_{i \in \mathcal{N}} \sum_{h \in \mathcal{H}} \max(0, V_{i,h} - V_i^{\max}) - \min(0, V_{i,h} - V_i^{\min}) \tag{11}$$

$$Pen_I = \sum_{i \in \mathcal{N}} \sum_{j \in \mathcal{N}} \sum_{h \in \mathcal{H}} \max(0, I_{ij,h} - I_{ij,h}^{\max}) \tag{12}$$

En donde, FO representa la función objetivo presentada en la ecuación (1). Pen_V y Pen_I corresponden a las penalizaciones por infracción en regulación de tensión y cargabilidad de línea. Mientras que α y β son los factores de penalización. Estos factores son escogidos heurísticamente con un valor de 1000. Para el calculo de Pen_V se suman las violaciones de tensión obtenidas en todos los nodos durante las 24 horas de operación empleando la Ecuación (11). Mientras que, para incluir las penalizaciones por violación en las cargabilidades en las líneas se emplea la Ecuación (12).

3.2 Codificación

Para representar el problema bajo estudio, se utiliza una codificación vectorial de tamaño $[1, H \times |PVDG|]$. Donde H describe el número de periodos contenidos en el horizonte de tiempo analizado. $|PVDG|$ denota el número de PV DG que existen dentro de la red. Como se puede apreciar en la Figura 1, para cada generador se propone un nivel de potencia a despachar en cada periodo de tiempo. Siendo este valor limitado por los valores máximos y mínimos obtenidos al representar la curva de potencia de cada generador operando en el máximo punto de potencia.

Fig. 1. Codificación para la operación de generadores fotovoltaicos distribuidos.

3.3 Etapa maestra

En esta etapa se proponen diferentes configuraciones de despacho de los PV DG, lo cual permite explorar el espacio de solución, seleccionando la mejor solución al problema mediante la aplicación de criterios de evolución basados en algoritmos poblacionales. Este trabajo se utilizan dos técnicas de optimización para la etapa maestra: una versión continua del Algoritmo genético de Chu & Beasley y una versión continua del Algoritmo genético basada en poblaciones.

Algoritmo genético de Chu & Beasley El GA se inspira en el mecanismo de selección natural, un proceso biológico en el que los individuos más fuertes son probablemente los ganadores en un entorno competitivo [15]. El método se basa en 3 procesos esenciales: generación de la población inicial, implementación de operadores genéticos para la obtención de un único descendiente (selección, recombinación y mutación), y evaluación de los criterios de convergencia o detención del algoritmo [16]. A continuación, se describen los criterios de selección, recombinación y mutación que controlan la exploración del CBGA [17].

- **Selección:** la población descendiente comienza a seleccionar los cromosomas más aptos de la población actual para ser los padres de la siguiente generación. La selección se realiza escogiendo aleatoriamente 4 padres, realizando un torneo donde se comparan respecto al valor de su función de adaptación. La pareja de padres con la menor función de aptitud es seleccionada para crear un hijo.
- **Recombinación:** este proceso altera la población descendiente aplicando un operador para combinar las características de diferentes cromosomas y generar nuevas soluciones. Dado que este problema opera con variables continuas, en este documento se promedian los valores contenidos dentro de los dos individuos seleccionados como padres para generar el descendiente.
- **Mutación:** en este paso se realiza la mutación aleatoria de algunos genes de los cromosomas seleccionados. Esto produce variabilidad en la población e induce a que se amplíe el espacio de soluciones evaluadas, evitando converger prematuramente a una solución subóptima. En el caso particular de este documento, al descendiente se le mutan algunas características dentro de los valores mínimos y máximos de potencia fijados para cada periodo de tiempo.

Algoritmo genético poblacional El método de optimización PGA se utiliza para resolver problemas de optimización complejos. Se diferencian con el método anterior principalmente en la forma en que se maneja la población. Mientras que el CBGA modifica un individuo en cada iteración, en el PGA se modifica la población en su totalidad, lo que permite una mayor diversidad y exploración del espacio de soluciones. La característica poblacional de este algoritmo define un número N de hijos para conformar la nueva población y podrían reemplazar a la generación de padres o mezclarse con ellos en la siguiente generación, inspirándose en la evolución biológica en donde prevalece el organismo "más fuerte".

Este método utiliza los mismos principios de selección, recombinación y mutación que el CBGA.

3.4 Etapa esclava

Para evaluar el impacto en los costos de producción de energía de los generadores, así como las restricciones técnicas respecto a la cargabilidad en las líneas y regulación de tensión en los nodos, es necesario determinar el flujo de potencia para los diferentes periodos de tiempo establecidos. El método de aproximaciones sucesivas utilizado para resolver el flujo de potencia en este trabajo, fue introducido por primera vez en [18]. El método determina las tensiones nodales para cada hora de operación en los nodos de demanda (d), dado que en los nodos de generación (Slack) es conocida. Para esto se calcula hora a hora el flujo de potencia mediante la siguiente ecuación recursiva:

$$V_{d,h}^{t+1} = -Y_{dd}^{-1}[\text{diag}^{-1}(V_{d,h}^{t,*})(S_{d,h}^{t,*} - S_{pv,h}^*) + Y_{ds}V_{s,h}] \quad (13)$$

donde t es el contador de iteraciones. $V_{d,h}$ denota el vector que contiene la tensión en los nodos de demanda para cada periodo de tiempo h . Y_{ds} es el componente de la matriz de admitancia que asocia el nodo slack con los nodos de demanda, mientras que Y_{dd} denota el componente de la matriz de admitancia que relaciona los nodos de demanda entre sí. $S_{d,h}$ representa el vector en el dominio complejo que contiene la potencia activa y reactiva demandada en los nodos de carga para cada periodo de tiempo h . $S_{pv,h}$ es el vector en el dominio complejo que contiene la potencia activa producida por cada PV DG para cada período de tiempo h . $V_{s,h}$ denota el vector que contiene la tensión en los terminales del nodo de la subestación para cada período de tiempo h , el cual, es un parámetro conocido en la solución del flujo de potencia.

La ecuación (13) se soluciona de manera iterativa hasta cumplir con el criterio de convergencia. La ecuación (14) presenta el criterio de convergencia, en donde ϵ es el parámetro de error definido en este documento con un valor de $1 \cdot 10^{-10}$. Se emplea como punto de inicio un voltaje plano en todos los nodos del sistema (1 p.u.).

$$\left| V_{d,h}^{t+1} - V_{d,h}^t \right| \leq \epsilon \quad (14)$$

Con los niveles de tensión asociados a cada hora de operación se evalúa la función de adaptación para cada hora, junto a las penalizaciones ligadas a las restricciones de cargabilidad y regulación de tensión empleando la Ecuación (10). Posterior al calculo de la función adaptación en cada hora de operación, se suman los resultados obtenidos en todas las horas y se retornan a la etapa maestra.

4 Sistemas de prueba

Esta sección describe el sistemas de prueba 27 nodos reportados en la literatura especializada, el cual ha sido ampliamente usado para validar estrategias de planeamiento y gestión de la energía [10, 14]. Este sistema se analiza en la región de Colombia, donde por las condiciones geográficas se mantienen una condición de generación y demanda promedio alrededor del año de operación.

10 Díaz-Caceres et al.

Se adaptan las curvas de generación y demanda rural reportadas en la literatura para la región de Capurganá-Colombia [14]. Para caracterizar dichas curvas, se emplearon los datos de radiación solar y temperatura ambiente proporcionados por la base de datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) [19]. La Figura 2 representa la curva de generación esperada en p.u para la ciudad de Capurganá, Colombia. La cual representa la generación de potencia en p.u de un panel de silicio policristalino instalado en la región bajo análisis.

Fig. 2. Perfil de generación esperada en Capurganá, Colombia [14].

Las curvas de demanda energética en la red eléctrica aislada de Capurgána, se obtuvo por medio de la información de consumo proporcionada por los datos históricos del IPSE [20], entidad encargada de la supervisión y monitoréo de los sectores eléctricos no interconectados de Colombia. En la Figura 3 se presenta la curva de demanda energética de la red aislada de Capurganá. La cual corresponde a un día promedio de operación.

Fig. 3. Perfil de consumo energético esperado en Capurganá, Colombia [14].

4.1 Sistema de prueba de 27 nodos

En la Figura 4 se presenta la configuración de la red de 27 nodos. Este sistema de distribución radial está compuesto de 27 nodos y 26 líneas que opera a una potencia y voltaje base de 100 [kVA] y 23 [kV], respectivamente. Cabe destacar que este sistema presenta 3 generadores fotovoltaicos ubicados en los nodos 5, 9 y 19. Cada generador tiene una potencia nominal de 2400 [kW] [14].

Fig. 4. Topología radial de 27 nodos.

En este sistema de prueba se considera la característica telescópica de las líneas de distribución. Los parámetros de línea del sistema se encuentran reportados en [14].

5 Resultados de simulación

En esta sección se presentan y analizan los resultados de simulación asociados a la implementación de las metodologías de solución propuestas para la operación inteligente PV DG.

Los parámetros de sintonización de las dos técnicas empleadas son presentados en la Tabla 1. Estos parámetros fueron hallados de manera heurística.

Table 1. Parámetros de optimización

Método	Parámetro	Valor
GA	N° individuos	40
	N° iteraciones máx	4000
	N° mutaciones	20
PGA	N° individuos	100
	N° iteraciones máx	2000
	N° mutaciones	20
	N° de hijos (N)	80

En la Tabla 2, se presenta los resultados de simulación obtenidos al evaluar las metodologías de solución propuestas. Esta tabla presenta de izquierda a derecha el método de optimización empleado, la mejor solución (reducción máxima),

12 Díaz-Caceres et al.

la solución promedio, la desviación estándar promedio, la diferencia entre la mejor solución y la solución promedio, y el tiempo de procesamiento promedio requerido al ejecutar la metodología 100 veces.

Table 2. Resultados de simulación sistema de 27 nodos

Método	Solución mínima [USD]	Solución promedio [USD]	Desv standar promedio [%]	Diferencia entre soluciones[%]	Tiempo[s]
GA	13.159,5540	13.375,4074	0,5096	1,6138	9,0854
PGA	12.577,0017	12.676,6478	0,2658	0,7861	534,9691
Caso Base	18.544	- - -	- - -	- - -	- - -

La Figura 5 presenta las reducciones obtenidas por las metodologías de solución con respecto al caso base, el cual tiene un costo de total de energía de 18.543 dólares en un día promedio de operación en un escenario ausente de generación fotovoltaica. Lo cual equivale en un año de operación a 6.768.560 dólares en costos de compra de energía. La subfigura (a) muestra las reducciones máximas con respecto al caso base, que presentan en promedio una reducción de un 30,6062% para las dos metodologías, mientras que en el caso de la subfigura (b) que muestra las reducciones promedio se obtiene una reducción del 29,7555% en promedio. Además, se observa que las dos metodologías logran minimizar notablemente los costos de compra de energía. En términos económicos, en un día promedio de operación las metodologías logran reducir 5.675 dólares en promedio, lo cual equivale analizando un año promedio de operación a 2.071.375 de dólares. Siendo importante destacar que la mejor solución en relación con la función objetivo fue el PGA. Este método obtiene una reducción mínima diaria de 5.966 dólares y anual de 2.177.590 de dólares.

Con el objetivo de identificar la repetibilidad y tiempos de procesamiento requeridos por las metodologías se analiza la Figura 6. En términos de la desviación estándar al ejecutar cada algoritmo 100 veces, en la figura 6(a) se observa que se obtiene como valor máximo 1,6138% y en promedio 1,1999%. Lo cual demuestra que se obtuvieron respuestas adecuadas en las dos metodologías. En la subfigura (b) se muestran los tiempos de procesamiento requeridos. Donde el más eficiente es el GA con una diferencia de 525 segundos por iteración comparado con el PGA, sin embargo el PGA logró obtener los mejores resultados para la función objetivo y la desviación estándar. Por lo tanto, se considera que para el sistema de 27 nodos el método con mejor eficiencia en términos de solución y repetibilidad es el PGA.

6 Conclusiones

Para el sistema de 27 nodos, las dos metodologías son eficientes desde el punto de vista de la solución obtenida y la repetibilidad de dichas soluciones. El menor tiempo de procesamiento se logra con el GA. Sin embargo, el PGA logra muy buenos resultados, considerando que el horizonte del periodo de análisis es de 24

Operación inteligente de sistemas de generación fotovoltaicos 13

Fig. 5. Reducciones en costos de producción de energía máximas y promedio en el sistema de 27 nodos

Fig. 6. Resultados de simulación para el sistema de 27 nodos en términos de desviación estándar con respecto a la mejor solución y tiempos de procesamiento

horas (86.400 segundos), la diferencia de ejecución de 525 no es representativa comparada con las mejoras económicas logradas por el PGA. Razón por la cual, en este documento se establece que el PGA es la metodología más adecuada entre los métodos de solución empleados en este trabajo para resolver el problema de operación inteligente de FV GD en microrredes eléctricas aisladas, considerando la variación en la generación y demanda de energía

14 Díaz-Caceres et al.

Finalmente, como trabajo futuros de esta investigación se puede considerar la implementación y desarrollo de nuevas metodologías de optimización que permitan mejorar los resultados obtenidos por las metodologías propuestas. Adicionalmente, se puede considerar dentro de la microrred la operación de otras tecnologías de generación renovables como la generación eólica, así como también la operación de sistemas de almacenamiento de energía. Habiendo solucionado el problema de operación de múltiples recursos energéticos distribuidos, se puede plantear la posibilidad de estudiar la relocalización de estos dentro de la red para mejorar los aspectos técnicos, económicos y ambientales de la misma. Todo lo anterior respetando las limitaciones técnicas, topográficas y climáticas de la región donde se encuentra localizada la red eléctrica aislada.

Agradecimientos Los autores agradecen la financiación otorgada por ANID/ FONDECyT bajo el proyecto 11240006: *"Smart energy management methods for improving the economic, technical, and environmental indexes of the alternating current microgrids including variable generation and demand profiles"*, de la facultad de ingeniería de la Universidad de Talca, Campus Curicó, Chile. Este trabajo también es soportado por el programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) a través de la Red Temática 723RT0150 *"Red para la integración a gran escala de energías renovables en sistemas eléctricos"* (RIBIERSE-CYTED).

References

1. S. Rahman, Poder verde: ¿qué es y dónde podemos encontrarlo?, IEEE Power and Energy Magazine 1 (2003) 30–37. doi:10.1109 / MPAE.2003.1180358.
2. National Renewable Energy Laboratory, Renewable electricity generation and storage technologies, Renewable Energy Futures Study Renewable Electricity Generation and Storage Technologies 2 (2012).
3. O. D. Montoya, L. F. Grisales-Noreña, W. Gil-González, G. Alcalá, Q. Hernandez-Escobedo, Optimal location and sizing of pv sources in dc networks for minimizing greenhouse emissions in diesel generators, Symmetry 12 (2) (2020) 322.
4. L. F. Grisales-Noreña, B. J. Restrepo-Cuestas, B. Cortés-Caicedo, J. Montano, A. A. Rosales-Muñoz, M. Rivera, Optimal location and sizing of distributed generators and energy storage systems in microgrids: A review, Energies 16 (1) (2022) 106.
5. B. Cortés-Caicedo, L. F. Grisales-Noreña, O. D. Montoya, M. A. Rodriguez-Cabal, J. A. Rosero, Energy management system for the optimal operation of pv generators in distribution systems using the antlion optimizer: A colombian urban and rural case study, Sustainability 14 (23) (2022). doi:10.3390/su142316083. URL <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/23/16083>
6. J. A. Martinez, G. Guerra, A parallel monte carlo method for optimum allocation of distributed generation, IEEE Transactions on Power Systems 29 (6) (2014) 2926–2933. doi:10.1109/TPWRS.2014.2317285.
7. D. S. Guzmán-Romero, B. Cortés-Caicedo, O. D. Montoya, Development of a matlab-gams framework for solving the problem regarding the optimal location and sizing of pv sources in distribution networks, Resources 12 (3) (2023). doi:10.3390/resources12030035. URL <https://www.mdpi.com/2079-9276/12/3/35>

8. L. F. Grisales-Noreña, O. D. Montoya, C. A. Ramos-Paja, An energy management system for optimal operation of bss in dc distributed generation environments based on a parallel pso algorithm, *Journal of Energy Storage* 29 (2020) 101488.
9. L. F. Grisales-Noreña, O. D. Montoya, C. A. Ramos-Paja, Optimal location and operation of pv sources in dc grids to reduce annual operating costs while considering variable power demand and generation, *Mathematics* 10 (23) (2022) 4512.
10. B. Cortés-Caicedo, L. F. Grisales-Noreña, O. D. Montoya, M.-A. Perea-Moreno, A.-J. Perea-Moreno, Optimal location and sizing of pv generation units in electrical networks to reduce the total annual operating costs: An application of the crow search algorithm, *Mathematics* 10 (20) (2022) 3774.
11. L. F. Grisales-Noreña, J. C. Morales-Duran, S. Velez-Garcia, O. D. Montoya, W. Gil-González, Power flow methods used in ac distribution networks: An analysis of convergence and processing times in radial and meshed grid configurations, *Results in Engineering* 17 (2023) 100915.
12. L. F. Grisales, B. J. Restrepo Cuestas, et al., Ubicación y dimensionamiento de generación distribuida: Una revisión, *Ciencia e Ingeniería Neogranadina* 27 (2) (2017) 157–176.
13. P. Wang, W. Wang, D. Xu, Optimal sizing of distributed generations in dc micro-grids with comprehensive consideration of system operation modes and operation targets, *IeEe Access* 6 (2018) 31129–31140.
14. L. F. Grisales-Noreña, O. D. Montoya, B. Cortés-Caicedo, F. Zishan, J. Rosero-García, Optimal power dispatch of pv generators in ac distribution networks by considering solar, environmental, and power demand conditions from colombia, *Mathematics* 11 (2) (2023) 484.
15. K. Man, K. Tang, S. Kwong, Genetic algorithms: concepts and applications [in engineering design], *IEEE Transactions on Industrial Electronics* 43 (5) (1996) 519–534. doi:10.1109/41.538609.
16. L. Grisales-Noreña, O. Rivera, J. Ocampo, C. Ramos-Paja, M. Rodriguez, Meta-heuristic optimization methods for optimal power flow analysis in dc distribution networks, *Transactions on Energy Systems and Engineering Applications* 1 (2020) 13–31. doi:10.32397/tesea.vol1.n1.2.
17. M. H. Moradi, M. Abedini, A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal distributed generation location and sizing in distribution systems with fuzzy optimal theory, *International Journal of Green Energy* 9 (7) (2012) 641–660. doi:10.1080/15435075.2011.625590.
URL <https://doi.org/10.1080/15435075.2011.625590>
18. O. D. Montoya, W. Gil-González, On the numerical analysis based on successive approximations for power flow problems in ac distribution systems, *Electric Power Systems Research* 187 (2020) 106454. doi:<https://doi.org/10.1016/j.epsr.2020.106454>.
URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378779620302583>
19. N. P. of Worldwide Energy Resources, Nasa, accedido el Fecha de acceso (21 de Septiembre 2022).
URL <https://power.larc.nasa.gov/>
20. I. de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas, Informes mensuales de telimetría, colombia, accedido el 21 de Septiembre 2022 (21 de Septiembre 2022).
URL <https://ipse.gov.co/cnm/informe-mensuales-telemetria/>